

Título: “Importancia de la iluminación ambiental en la toma de medidas biométricas”

Objetivo: El objetivo de este estudio clínico es analizar la influencia de la luz ambiental del gabinete sobre las medidas de la longitud axial y queratometría obtenidas con el biómetro óptico LenStar.

Método Experimental: Estudio analítico, transversal, unicéntrico, realizado en una serie de casos, 82 pacientes (164 ojos). La longitud axial ocular se obtuvo con el biómetro WaveLight OB820 (Alcon). El OB820 se basa en el Lenstar LS900® (Haag-Streit AG, Koeniz, Suiza), un biómetro óptico multifuncional sin contacto que emplea un láser de diodo superluminiscente centrado a una longitud de onda de 820 nm. Operando en el principio de reflectometría óptica de baja coherencia, el sistema proporciona queratometría y dimensiones axiales del ojo como profundidad de cámara anterior, espesor central corneal, grosor central de cristalino, blanco-blanco y diámetro pupilar.

De cada paciente se obtuvieron dos medidas con el WaveLight OB820 la primera en condiciones mesópicas con una iluminación en el gabinete de 5 LUX, y la segunda en condiciones fotópicas con una iluminación de 500 LUX. Se tomó como variables principales la longitud axial y la queratometría ya que son las variables con más peso en las fórmulas matemáticas para el cálculo de las lentes intraoculares. Como variables secundarias se analizaron el espesor corneal, la profundidad de cámara anterior, el grosor central de cristalino y el blanco-blanco.

Para el análisis estadístico se emplearon los datos de un solo ojo por paciente elegido de forma aleatoria. Se utilizó el t-Student de muestras pareadas para analizar las diferencias entre las variables tomadas bajo dos condiciones de iluminación diferentes.

Resultados: No se encontraron diferencias significativas entre las medias de la longitud axial en condiciones mesópicas (23.498 ± 1.007 mm) y condiciones fotópicas (23.499 ± 1.008 mm), m.d. -0.001 mm (IC 95%, -0.003 a 0.001 mm), $t(81) = -1.182$, $P = .24$. Tampoco se encontraron diferencias significativas para las queratometrías tomadas en condiciones mesópicas (42.95 ± 1.41) y fotópicas (42.94 ± 1.43), m.d 0.16 D (IC 95%, -0.20 a 0.05 D), $t(81) = 0.896$, $P = 0.37$.

Discusión: Actualmente la cirugía de cataratas con el implante de lente intraocular trifocal implica una optimización de los resultados que pasa por tener los menores errores residuales postquirúrgicos. Los biómetros ópticos son instrumentos que detectan todas las variables necesarias para dicho cálculo, pero tanto la longitud axial como las queratometrías de los pacientes son las variables que más peso tienen en la mayoría de las fórmulas. Este estudio no ha podido demostrar que la luz ambiental del gabinete influya en los dos parámetros más importantes que proporciona el biómetro LenStar como son la longitud axial y las medidas queratométricas.